

STRUCTURE OF DIALOGIC FORM IN PROSE OF RUSSIAN ROMANTICS**Tsoy A.**Doctor of Pedagogical Sciences, Associate Professor
Kazakh National Medical University named after S. Asfendiyarov**Ibrayeva Zh.**Associate Professor
Kazakh National Pedagogical University named after Abay**Tokhtamova R.**Senior Lecturer
Kazakh National Pedagogical University named after Abay**Berdisheva G.**Senior Lecturer
Kazakh National Agrarian Research University**СТРУКТУРА ДИАЛОГИЧЕСКОЙ ФОРМЫ В ПРОЗЕ РУССКИХ РОМАНТИКОВ****Цой А.А.**доктор педагогических наук, доцент
Казахский Национальный медицинский университет
имени С. Асфендиярова**Ибраева Ж.Б.**ассоциированный профессор
Казахский национальный педагогический университет имени Абая**Тохтамова Р.К.**Старший преподаватель,
Казахский национальный педагогический университет имени Абая**Бердышева Г.А.**Старший преподаватель,
Казахский Национальный Аграрный Исследовательский Университет
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14983992>**Abstract**

The dialogical form contributed to the preservation of intrigue, organized successive mise-en-scenes and preserved the magnetism of a romantic atmosphere full of attributes of mysticism and Gothic aesthetics.

The dramatization of the dialogue also affected the fact that it received thematic multivariability, and the artistic conflict was revealed in the process of dialogues of the characters.

In the form of a dialogue, the characterological features of the characters are detailed, it determines the vicissitudes of the relationships of the characters within the framework of the main conflict of the work. The narrative description in this case only records the events and actions of the heroes. Each remark contains an addition of initial information about the events presented, and thereby the movement of intrigue as a whole is carried out.

The narrative was characterized by the complication of the functions of the dialogical form, which, in addition to illustrativeness, included participation in the development of the plot, the compositional structure of the text, the plot and conflict resolution, and also reflected the characteristics of the characters, revealed their personal qualities and behavioral motives.

The dialogization of the literary context retains an ironic orientation when the author wants to talk with his imaginary reader, while the literary story itself turns into a kind of variation on the topic of description in the spirit of romantic poetics.

The dialogical form is introduced into the structure of the author's narrative itself, creating an artistic narrative that develops according to the stage principle.

Аннотация

Диалогическая форма способствовала сохранению интриги, организовала сменяющие друг друга мизансцены и сохраняла магнетизм романтической атмосферы, полной атрибутов мистики и готической эстетики.

Драматизация диалога сказывалась и в том, что он получал тематическую многовариантность, а художественный конфликт раскрывался в процессе диалогов действующих лиц.

В форме диалога происходит детализация характерологических черт персонажей, он определяет реплики взаимоотношений действующих лиц в рамках основной коллизии произведения. Нарративное описание в этом случае только фиксирует происходящие события и действия героев. В каждой реплике содержится прибавление исходной информации о представленных событиях, и тем самым осуществляется движение интриги в целом.

Повествование характеризовалось усложнением функций диалогической формы, которая, кроме иллюстративности, включала в себя участие в развитии сюжета, композиционной структуре текста, завязке

и разрешении конфликта, а также отражала характеристику персонажей, выявляла их личностные качества и поведенческие мотивы.

Диалогизация литературного контекста сохраняет ироническую направленность, когда автор желает беседовать со своим воображаемым читателем, а сам литературный рассказ при этом превращается в новую вариацию на тему описания в духе романтической поэтики.

Диалогическая форма внедряется в структуру собственно авторского повествования, создавая художественный нарратив, развивающийся по сценическому принципу.

Keywords: dramatization of the dialogue, features of the characters, main conflict of the work, topic of description in the spirit of romantic poetics

Ключевые слова: инсценировка диалога, особенности персонажей, главный конфликт произведения, тема описания в духе романтической поэтики

Русская романтическая проза активно разрабатывала форму диалога. В повести А. Марлинского «Замок Верден» диалог выступает в сюжетном действии в функции его завязки и в том смысле является отражением не только личностных особенностей его участников, но и даёт читателю определенное представление о месте и временном периоде разворачивающихся событий.

Диалогическая форма способствовала сохранению интриги, организовала сменяющие друг друга мизансцены и сохраняла магнетизм романтической атмосферы, полной атрибутов мистики и готической эстетики.

Но речь персонажей сохраняет речевой портрет самого автора, хотя в отдельных случаях и обнаруживает стилистическую индивидуальность, как в сцене разговора политика с часовым в повести А. Бестужева «Изменник», который в своё время высоко оценил А. С. Пушкин.

Драматизация диалога сказывалась и в том, что он получал тематическую многовариантность, а художественный конфликт раскрывался в процессе диалогов действующих лиц.

Сам главный герой при этом сохранял все признаки романтической идеализации, но обстоятельства, в которые он попадал, уже определяли его уже реалистический взгляд на действительность. Это говорило о том, что русская повествовательная традиция двигалась к реализму как художественному методу, и первым в этом смысле был, бесспорно, А.С.Пушкин.

В прозе А.Бестужева-Марлинского диалог кардинально меняет традиционное назначение и обретает тесную связь с значимыми сценами художественного действия, а также с экспозицией, завязкой и разрешением конфликта. Диалог был важен также и тем, что обозначал переходы от субъектно-личностного взгляда автора или отдельного героя на происходящее к объектной подаче литературного материала.

В структуре диалогической речи присутствует слово самого повествователя. Он как бы со стороны наблюдает за диалогической сценой, и в том случае в литературном тексте происходит динамическая смена повествовательных ракурсов. Субъектные и объектные формы активно переходят одна в другую, создавая многоаспектную картину художественной действительности.

В повести А. Бестужева-Марлинского «Испытание» диалог Гремина и Стрелинского мотивирует

развитие основной интриги действия и создаёт пёструю картину эмоционально-смысловых контрастов в оценке происходящего в повествовательном контексте. Начало разговора двух персонажей «приобретает игровой характер и находится в смысловом и стилистическом единстве с собственно авторским повествованием, изобилующим остроумными ироническими замечаниями и суждениями» [1,137]. Бестужевский диалог отличает живость реакций собеседников, которые как бы соревнуются между собой в точности наблюдений над окружающими их персонажами и происходящими событиями. Такая стилистика отличала светскую повесть от других жанровых разновидностей романтической прозы той поры. Динамика, остроумие и живость диалогических сцен позволяла диалогической форме претендовать на сюжетно-композиционный паритет с собственно-авторским контекстом.

Диалог постепенно расширял диапазон своих возможностей, укреплял свою сюжетообразующую функцию, как это происходит в повести А. Бестужева «Вечер на Кавказских водах в 1824 году». Сюжетообразующие потенции диалогической формы особенно характерны для циклов, которые имеют обрамляющую рамку. У Бестужева-Марлинского шутливо-ироническая тональность беседы действующих лиц характерна для всего художественного контекста повести в целом. Композиция произведения обуславливаются общностью темы, которая объединяет представляемые четыре новеллы, а их мотивировка предполагает диалогическую направленность всего литературного текста.

Диалогическая форма структурно сохраняет двучленность, построенную на вопросно-ответной связи, когда «каждая последующая реплика усиливает экспрессию и дополняет оттенок смысла предыдущей» [2,13]. Общий смысл диалога складывается из соположения отдельных субъективных позиций персонажей.

В повести А. Бестужева всё время подчёркивается неоднозначное отношение к рассказываемому. В художественном нарративе происходит развитие диалогов двух типов. Диалог может представлять собой оживленную дискуссию, когда слушатели включаются в активную рецепцию предложенной им истории и перебивают рассказ повествователя своими субъектными замечаниями и соображениями. Отношение слушателей выражаются в виде

комментариев, данных в диалогической форме, которые маркируют их впечатления и реакции по поводу представленной на суд читателей истории. Диалоги – комментарии несут на себе всё смысловое решение авторской задачи, и поэтому перечисление различных точек зрения по поводу услышанного является единственным ключом к верному пониманию читателем всего содержания произведения. Композиционно диалоги в форме комментариев играют роль некоего каркаса всего литературного текста и обуславливают идейный смысл и развитие сюжетного действия. Диалоги сопутствуют сценам, которые являются ключевыми. Они расширяют «границы художественного мира повести и конкретизируют те моменты, которые являются повторяющимися в повествовательном поле литературного текста» [3,144].

В форме диалога происходит детализация характерологических черт персонажей, он определяет перипетии взаимоотношений действующих лиц в рамках основной коллизии произведения. Нарративное описание в этом случае только фиксирует происходящие события и действия героев. В каждой реплике содержится прибавление исходной информации о представленных событиях, и тем самым осуществляется движение интриги в целом.

Художественное действие сохраняет напряженный характер вплоть до самой развязки, как это происходит в повести А. Марлинского «Лейтенант Белозор». В этой повести делается акцент на характерологической функции диалога, который должен передать эмоциональные переживания, психологические особенности и поведенческие реакции его участников. В повести А. Бестужева «Страшное гадание» интрига достигает максимального напряжения в момент смены условного и реально-бытового планов, когда диалог сменяет собственно повествование.

В этой повести диалог определяет развитие конфликта, и его течение и активное участие в нем собеседников маркирует основные доминантные контпункты разыгрывающегося перед читателем любовной фабулы. В ходе развития диалогических сцен усиливается их психологическая взаимообусловленность, а сам диалог смещается в сторону некой моноструктуры.

В повести А. Бестужева «Аммалат-бек» динамическая функция диалога сопряжена с авторской задачей сюжетосложения, в котором будет сохраняться основное направление заявленной читателю интриги.

Иллюстративные возможности диалога реализуются в повести А. Бестужева в том смысле, что они обрисовывают перед читателем определенные социально-исторические обстоятельства и собственную им картину нравов.

В диалогической сцене в конце первой главы повести задействованы сразу несколько участников, что даст мощный импульс дальнейшему разрешению художественного конфликта.

Внешние противоречия, которые обнаруживаются в отношениях персонажей между собой, проецируются на их эмоциональное состояние и внутренние эмоциональные переживания.

Диалог у А.Бестужева находится в координатах национально- исторической оппозиции и нравственного выбора между национальным обычаем гостеприимства, который не позволяет Амалату выдать русскому капитану Ахметхана, изменившему своей воинской клятве, и его долгом как подданного Российской империи.

Поведение отдельного человека, его психология и истинные мотивы его поступков обрамляются целым спектром деталей и обстоятельств, которые высвечивают глубокий личностный конфликт Амалат-бека. Оппозиция европейского понятия о должностном служении вступает в оппозицию с восточным менталитетом, и эти пересекающиеся оппозиции усложняют основную сюжетную канву повести.

В повести сталкиваются различные социально-политические и культурологические концепции, и их противостояние приобретает наиболее драматичную фазу в сцене последнего разговора полковника Верховского и Амалат- бека, находящегося на пике внутренней душевной борьбы. Нравственная коллизия трагически рушится в сознании героя и объясняет сюжетный поворот, приведший к убийству Верховского.

Незыблемость понятий о благородстве и нравственности в пределах одной национальной ментальности оказывается весьма спорной в координатах другой культуры и этнической принадлежности. Этические и морально нравственные принципы обнаруживают различия не только в плане национальной традиции и соответствующего ей кодекса чести, но и сохраняют обусловленность определенной исторической эпохи.

Тематическая связь диалогических сцен между собой сохраняется и в повести А. Бестужева «Фрегат Надежда», в «которой движение фабулы определяет усложнение и тематическую проблематику» [4,207].

Капитан Правдин и ротмистр Границын рассуждают о сущности женской любви, и в их дискуссии на эту тему обнаруживается сложность политических и социальных обстоятельств российской действительности.

Эти обстоятельства таковы, что допускают лицемерное совмещение критики упадка общественной нравственности и поощряют приспособление к диктуемым ею правилам и нормам. Нравственных личностное неприятие Правдиным ложных истин и моральных принципов светской среды раскрывается в повести в связи с конкретной сюжетной ситуацией и получает развитие в диалогической форме.

В повести освещается проблема конфликта личностного и общественного, в силу чего противостояние Правдина с окружающей его действительностью теряет однозначный характер и позволяет говорить о влиянии социально- общественных

устоев на формирование личностной идентичности отдельного взятого человека.

Нормы и нравственные принципы человеческого общежития анализируются не только с точки зрения их ценностной и содержательной составляющей, но и в смысле того, как и в какой мере возможно их переступить. Центральная сюжетная линия повести А.Марлинского развивается в траектории диалогических сцен между Правдиным и княжной Верой. Эти диалоги выявляют сложность взаимоотношений между персонажами, а авторское описание в третьей главе передаёт смятение Правдина и противоречивость его чувств и эмоций.

Диалог Веры и Правдина выявляет глубокий конфликт между искренними помыслами героев и их желаниями и требованием долга перед обществом и навязываемыми им морально-нравственными устоями. В сознании княгини Веры драматическая борьба между желанием уступить любовному чувству и приверженностью данному ей долгу приобретает трагическую остроту в силу того, что героиня не следует постулатам и правилам светских приличий, а поддается иллюзии собственных возвышенных представлений о жизни и человеческих отношениях, не находящих адекватного воплощения в обыденной реальности.

Авторская идея состоит в том, что отношения между Правдиным и Верой не следует понимать только в плоскости нарушении ими общепринятых нравственных понятий, а рассматривать в смысле того, что в своих поступках герои следуют внутреннему нравственному ощущению мира, собственной природы и этическим требованиям, которые им диктуют их душа и любящее сердце. Раскрывая глубокое противоречие между рациональной и чувственной сферой в жизни личности, диалог Правдина и Веры становится композиционным пиком в развитии фабулы в третьей главе повести и играет важную роль в разрешении её конфликта.

Каждый участник диалога являет собой субъективный источник противоречивых чувств и эмоций. Личностный конфликт становится зеркалом поступков героев, их поведения в различных ситуациях и отражением их мировоззренческой позиции.

Страстность и порывистость чувств в характере Правдина станет роковой причиной его поступков и трагического финала повести. Писатель сумел перенести драматический характер любовных отношений в сферу «проблем глубокого философского свойства, касающихся соотношения свободы и необходимости и сложной сущности человеческой природы» [5,107].

А. Марлинский исключает одностороннюю интерпретацию поведенческих мотивов персонажей повести, выстраивая её повествовательный нарратив как диалогическое столкновение отдельных личностных позиций.

История и общественное развитие не стоят на месте, и в русском общественном сознании менялось представление о качественном и количественном соотношении категорий личного и общественного, о способности личности на противостояние

устоявшимся нормам и традициям, вступающим в противоречие с достижением простого человеческого счастья.

В связи с этим трансформировалась и повествовательная традиция, побуждающая писателей-романтиков «к расширению функций и изобразительных возможностей диалогической формы» [6,13]. Диалог приобретал уже резко очерченную характерологическую направленность и начинал становиться центром композиционного построения литературного текста, а также приобретал разнообразный стилистический рисунок в зависимости от авторской задачи.

А. Бестужев-Марлинский всё внимательнее стал относиться к вопросу речевого портрета художественных персонажей. Язык его героев уже отражал способ их мышления, социальную среду, уровень образованности, а также житейские привычки и морально-нравственные приоритеты.

Диалогическая форма отходила от схематизма и риторичности в сторону обращения к живой разговорной речи, так называемого языка улицы. Писатель всерьёз размышляет о необходимости социальной типизации своих персонажей и прислушивается к диалекту простонародья, лексике светской дворянской среды и речи военного офицерского сословия.

Взаимоотношение диалога и собственно описательного нарратива подвергалось процессу авторской иронизации, что способствовало развитию контактных форм взаимодействия автора и читателя и обуславливало наличие лиризма в структуре повествовательного жанра.

В повести «Испытание» присутствует писательская полемика с авторами так называемых «русских повестей» и обращение автора-повествователя к фабульным событиям, данным в ироническом ключе. Общий процесс драматизации художественного нарратива диктовал преодоление нормативного изображения персонажей, имевшего место в предшествующий исторический период.

Повествование характеризовалось усложнением функций диалогической формы, которая, кроме иллюстративности, включала в себя участие в развитии сюжета, композиционной структуре текста, завязке и разрешении конфликта, а также отражала характеристику персонажей, выявляла их личностные качества и поведенческие мотивы.

С другой стороны, в художественном нарративе, активизировалась роль автора-повествователя в виде многочисленных отступлений, рассуждений, разного рода замечаний и оценок в лирическом или ироническом тоне. В повести А. Бестужева-Марлинского «Испытание» нарратив не выдержан в объективном и беспристрастном стиле авторского рассказа. Описание собрания гусарских офицеров дано в иронических красках со стороны повествователя как явно лица литературного.

Диалогизация литературного контекста сохраняет ироническую направленность, когда автор желает беседовать со своим воображаемым читателем.

лем, а сам литературный рассказ при этом превращается в некую вариацию на тему описания в духе романтической поэтики.

Композиционное построение сюжета развивается в аспекте сохранения интриги и общей занимательности действия. Диалогическая форма внедряется в структуру собственно авторского повествования, создавая художественный нарратив, развивающийся по сценическому принципу. При такой подаче литературного материала одно и то же событие или факт действительности воспроизводится в репликах и оценках многих действующих лиц. Речь повествователя занимает периферийную позицию и сохраняет, как правило, лишь эмоциональный градус.

Диалогизация повествования строилась на принципе разграничения семантической доминанты диалога и его тематической связи с собственно авторским контекстом. Художественный хронотоп находился «в зависимости от ассоциативных и психологических закономерностей его рецепции, что вело к деструкции предметно- смыслового содержания диалогических сцен» [7,29]. Это мотивировало введение некоего промежуточного звена, которое могло бы привести к согласованию драматический характер литературного текста и его лирическое начало. В этой роли выступала авторская ирония, которая проникала в само основание жанровой структуры повести.

В повести А.Марлинского «Страшное гадание» автор- повествователь в своей беседе с воображаемым читателем поднимает вопросы общегуманитарной значимости, говоря о потере в общественном сознании истинных представлений о нравственности и добродетели. Эти вопросы становятся объективным обоснованием литературного сюжета, который строится на реальных жизненных обстоятельствах окружающей действительности, что усиливает и обостряет драматизм и остроту заложенного в нём конфликта.

Диалог и повествователя с читателем стали отличительной чертой писательской манеры А. Бестужева-Марлинского. Их политический характер продиктован желанием автора обосновать свои принципы построения литературного сюжета и декларировать собственную эстетическую позицию и представление о границах творческой свободы художника.

В повести «Страшное гадание» иронический взгляд автора не затрагивает фигуру главного персонажа, и художественный конфликт сохраняет свою романтическую возвышенность.

В повести «Аммалат - бек» диалог получал разветвлённость и усложнение своей иллюстративно-повествовательной структуры. Разветвлённость диалога подкреплялась ироничным тоном авторского голоса, который в непринужденной манере свободного разговора воспроизводил столкновение различных субъективных точек зрения действующих лиц. В повести «Фрегат «Надежда» диалогические сцены способствуют динамическому развитию и разрешению художественного конфликта. Диалоги вступали в тесную тематическую связь

между собой, и проблематика их содержания приобретала доминирующую роль по сравнению с собственно авторским повествованием.

Ремарки, сопровождающие диалогические сцены, образуют два типа, по разному реализующие общую авторскую задачу. Первый тип ремарок непосредственно комментирует высказывания героев, а второй тип активно участвует в композиционной структуре диалогической формы. Общим сходством для ремарок обоих типов является их описательный характер. Они могут иметь двучленную и даже трехчленную структуру и фиксировать эмоциональное состояние собеседников.

Ремарки второго типа несут характерологическую нагрузку и обращают внимание на реакции, героев которые скрыты от стороннего наблюдателя. Психологическая направленность подобных ремарок реализуется в поведенческих проявлениях художественных персонажей, а их внутренняя сущность соотносится писателем с возможным жизненным опытом читателя, рассчитывая на его сопереживание и эмоциональную рецепцию литературного текста.

Новая ориентация повествования апеллировала к читательскому мировосприятию и умению анализировать художественное произведение в контексте жизненных реалий: «Правдин никогда не говорил княгине о любви своей, но какая женщина не понимает пламенной речи взоров, румянца щек, волнения груди, трепетания руки».

А. Бестужев-Марлинский использует графическое выделение реплик героев, которые придают их речи живую разговорную тональность. Писатель использует и синтаксические конструкции, «свойственные просторечному характеру языка демократических слоев российского общества» [8,173].

Пространственно-временная организация повестей А. Бестужева-Марлинского обозначала тенденцию к корреляции точек зрения различных действующих лиц и самого автора- повествователя. Ирония усиливала напряженность соположения в координатах одного литературного текста лирической и драматической тональности.

Иронический тон повествователя в значительной степени влияет на пространство диалога в повести «Фрегат «Надежда», когда в нём затрагиваются вопросы психологического и нравственно-философского свойства. Диалог содержал информацию о месте и времени происходящего действия и посвящал читателя в занятия и образ жизни действующих лиц. Повествовательный контекст был наполнен описанием чувств и психологических состояний собеседников, в результате чего диалоги занимали уже доминирующее положение в композиционно- сюжетной структуре литературного текста.

Непрофессиональный повествователь, который появился в романтической прозе А.Бестужева-Марлинского, должен был использовать стилистику народной разговорной речи с обилием присказок и пословиц. В структуре повести обозначался стилизованный сказ, а авторская речь также диалогизировалась и была ориентирована на читателя-

друга и собеседника, к которому автор адресовал свои замечания и рассуждения. Этот диалог происходил в интонации живой разговорной речи и активизировал читательскую рецепцию.

Субъективизм романтического мировосприятия сказывался в авторской трактовке свободы творчества и личности художника: «Вы купили рассказ и можете сжечь его на раскрутку, изорвать на завивку усов, употребить на обёртку. Вы купили с этим право бранить или хвалить меня, меня я самого вы не купили и не купите, я вас предупреждаю».

Ирония вступает в роли опосредованной связи между векторами лиризации и драматизации в романтической прозе. Разрешение романтического конфликта «происходит при помощи развития этих двух взаимообусловленных концепций» [9,7].

В подобном ключе происходит соотношение диалога и иронии в структуре повествовательного контекста в повести А. Бестужева-Марлинского «Мореход Никитин». Усложнение и развитие художественного конфликта происходило в контексте того, как смысловые функции диалога освещались при помощи авторской иронии.

Сказовая форма отличается в своей стилистике тем, что содержит отступления и субъективные замечания, замедляющие движение сюжета. Сам сказ по своей природе не ориентирован на фабульное движение, а, напротив, придаёт нарративу свободный и зачастую даже хаотичный характер. С помощью стилизованного сказа происходит обогащение диалогической формы. В повествование включаются реплики действующих лиц, которые передаются косвенной речью, так как сказ по своей природе нацелен на имитацию стиля монологической речи определенного рассказчика.

Процесс драматизации художественного нарратива был направлен на преодоление рационализма мышления. Диалогическая форма организовала сюжетное действие, обозначала его интригу и

неожиданную смену событий. Диалог способствовал сохранению атмосферы авантюристичности и романтического флера часто в духе поэтики готического романа. В прозе русских романтиков художественный конфликт получал диалогический характер, и был представлен в художественном контексте с социальной направленностью, подкупающей читателя достоверностью и исторической конкретностью.

Список литературы:

1. Коварский Н. Ранний А.Марлинский. Русская проза: Сборник статей под ред. Б.Эйхенбаума и Ю.Тынянова. –Л.,2000. – С. 135-158.
2. Чамокова Э.А. Проза А.А. Бестужева-Марлинского 30-х годов XIX века: Автореф. канд. дисс. – Л., 2003. –16 с.
3. Маслин Н. О романтизме А.Марлинского, // Вопросы лит-ры. – М.,2004 , №7, С. 141-169.
4. Манн. Ю.В. Поэтика русского романтизма. – М., 2007. –375 с.
5. История романтизма в русской литературе: Романтизм в русской литературе 20-30-х гг. XIX века. (1825-1840). – М.,2005. –328 с.
6. Степанова К.П. Поэтика описания. (Русская художественная проза 1830-1840 гг.): Автореф. канд. дис. – Л., 2000. –19 с.
7. Петрунина Н.Н. Декабристская проза и пути развития повествовательных жанров // Русская литература. – М., 1978, № I, С. 26-47.
8. Канунова Ф.З. Из истории русской повести. (Историко-литературное значение Н.Карамзина). – Томск, 2000. – 188 с.
9. Кедрова М. М. Художественное воздействие в творческих системах романтизма и реализма // Литературное произведение и читательское восприятие. – Калинин, 2009. – 15с.